

Note Flash du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°01
Février 2018

Parcours et réussite en master : les résultats de la session 2016

Cette note de synthèse présente les principaux résultats sur le parcours et la réussite des étudiants de master et sur les passages de licence générale en master. Elle fait suite à la Note Flash n°18 de novembre 2017 sur le parcours et la réussite en licence et en PACES.

Sont parallèlement diffusées des données détaillées par discipline et série de baccalauréat ainsi que des indicateurs déclinés par université.

Un peu plus de la moitié des étudiants de master obtiennent leur diplôme en 2 ans et les deux tiers en 2 ou 3 ans

Parmi les étudiants de la cohorte 2013 de master - étudiants inscrits pour la première fois en première année de master (y compris master enseignement) en 2013-2014 - 52 % ont obtenu leur diplôme à l'issue des deux années de formation du master et 12 % après une année supplémentaire. Leur réussite cumulée en 2 ou 3 ans (64 %) est à peine inférieure à celle de la cohorte précédente (65%). De fait, la réussite en master est restée quasiment stable sur les 3 dernières années. Elle avait fortement progressé, de 56 % à 64 %, les trois années précédentes, entre les cohortes 2007 et 2010.

La réussite atteint 75 % dans les disciplines scientifiques mais dépasse à peine 50 % en lettres, langues, arts, en psychologie et en STAPS. Les disparités tiennent en partie aux voies alternatives qui s'offrent aux étudiants après une M1 dans certaines disciplines. Il en est ainsi pour les étudiants en master enseignement qui ont réussi un concours d'enseignement à la fin du M1 et qui détiennent déjà un diplôme de niveau Bac+5.

La réussite en master dépend essentiellement du passage en M2 : seuls 60 % des étudiants passent en M2 après une année passée en M1, 10 % de plus après un redoublement ; mais une fois admis en M2 ils sont près de 90 % à obtenir le diplôme en fin d'année.

Réussite en master en deux ou trois ans des étudiants inscrits pour la première fois en M1 (première année de master) à la rentrée 2013

Caractéristiques	Part des inscrits	Passage en 1 an (%)	Réussite en 2 ans (%)	Passage en 1 ou 2 ans (%)	Réussite en 2 ou 3 ans (%)
Homme	38,7	59,7	51,8	70,4	63,5
Femme	61,3	60,1	52,4	70,4	64,4
Type de baccalauréat					
Général	73,9	62,7	55,3	73,4	67,4
Technologique	8,7	55,7	48,6	64,9	58,8
Professionnel	0,9	52,1	44,3	60,8	53,0
Non Bachelier	16,5	50,2	40,5	60,6	52,5
Formation année précédente					
Licence générale	66,4	64,3	57,0	76,3	70,5
Licence professionnelle	3,2	77,5	74,1	82,1	80,0
Autre formation Bac+3	0,8	64,5	55,1	72,9	66,4
Autre niveau	5,1	37,6	27,1	44,6	34,0
Non inscrit	24,5	50,5	41,3	58,4	50,8
Discipline de M1					
Droit, sciences politiques	16,6	56,5	53,1	68,1	65,0
Sc. éco, gestion, A.E.S.	17,4	66,1	61,8	74,1	71,4
Lettres, langues, Arts	12,0	52,6	39,3	63,4	52,7
S.H.S. (hors psychologie)	11,8	60,1	49,4	69,0	60,6
Psychologie	4,2	32,7	30,0	56,9	53,3
S.T.A.P.S.	1,8	54,5	46,5	62,6	55,0
Sc. fond. et applications	11,6	69,7	63,3	80,3	75,2
S.V.T.	7,6	71,1	66,9	79,5	76,0
Master enseignement	16,9	57,8	44,2	68,4	56,8
Ensemble	100,0	60,0	52,2	70,4	64,1

Source: MESRI-SIES

Les deux tiers des étudiants de master viennent de licence générale

Les deux tiers des étudiants inscrits pour la première fois en M1 à la rentrée 2013 étaient inscrits en licence générale l'année précédente, dont la plupart ont obtenu le diplôme en fin d'année.

Réciproquement, la poursuite en master concerne un peu moins des trois quarts des diplômés de licence générale : à la rentrée 2016, dernière année connue, ils étaient 72 % à s'inscrire en master, 11 % en master enseignement et 61 % en master disciplinaire.

Poursuite en master en 2016-2017 des diplômés 2016 de licence générale selon la discipline de la licence.

Discipline Licence	Part des dipl.	Passage en master (%)	Passage en master ens. (%)	Passage en autres masters (%)	dont même discipline en L3 et M1 (%)
Droit, sciences politiques	16,1	85,3	1,0	84,3	96,6
Sc. éco, gestion, A.E.S.	16,3	68,1	2,9	65,2	91,3
Lettres, langues, Arts	19,0	62,4	17,1	45,3	81,1
S.H.S. (hors psychologie)	16,3	68,1	18,9	49,3	84,1
Psychologie	5,7	78,4	7,7	70,8	97,4
S.T.A.P.S.	5,8	67,5	35,6	31,9	91,1
Sc. fond. et applications	12,9	74,8	7,1	67,7	87,0
S.V.T.	7,9	80,3	10,8	69,5	90,3
Ensemble	100,0	72,2	11,2	61,0	89,8

Source: MESRI-SIES

Le taux de poursuite de licence en master varie selon la discipline : il atteint 85 % en droit mais n'est que de 62 % en lettres, langues, arts.

Les poursuites en master enseignement représentent plus de la moitié des poursuites d'études après une licence en STAPS et le quart des poursuites après une licence en lettres, langues, arts, et en S.H.S. hors psychologie. C'est également dans ces disciplines que les réinscriptions en licence générale sont les plus nombreuses, généralement dans une autre discipline.

Les disparités disciplinaires tiennent en partie aux alternatives dont disposent les élèves au cours de leur cursus pour obtenir un diplôme. Ainsi 10 % des diplômés de licence générale de sciences fondamentales et applications s'inscrivent dans une formation d'ingénieur ; 6 % des diplômés de sciences économiques, gestion, AES en formation de management (voir annexe).

Un bachelier 2009 sur cinq a obtenu un diplôme de master 5 ou 6 ans après son entrée en licence en 2009

Sur dix bacheliers 2009 inscrits en L1 à la rentrée 2009 : quatre obtiennent un diplôme de licence (générale ou professionnelle) après 3 ou 4 années d'études, trois font le choix de s'inscrire en master, et deux obtiennent le diplôme au terme de 5 ou 6 années d'études après le baccalauréat. Cette proportion dépasse à peine un sur deux pour les étudiants ayant obtenu une mention très bien au baccalauréat : les changements de filière sont, ici encore, une explication de ce taux modeste : au moins un quart des diplômés 2016 de licence générale détenteurs d'une mention très bien au baccalauréat ont changé de filière à la rentrée 2016, notamment pour intégrer une formation d'ingénieur, de management ou un IEP.

Parcours et réussite en licence et en master des bacheliers 2009 inscrits en L1 à la rentrée 2009.

Caractéristiques des étudiants	Part des inscrits	Réussite en licence en 3 ou 4 ans	Passage en master après 3 ou 4 ans d'études	Réussite au master après 5 ou 6 ans d'études	dont réussite dans la discipline de L1
Homme	39,2	35,1	28,4	18,9	14,1
Femme	60,8	44,7	36,2	25,5	16,1
Type de baccalauréat					
Général	78,4	49,0	40,1	28,1	18,9
Technologique	15,7	14,8	9,9	4,9	3,1
Professionnel	5,9	4,3	2,7	1,3	0,9
Mention obtenue au baccalauréat					
Très bien	2,1	74,7	63,5	53,5	37,9
Bien	9,3	70,2	60,2	47,7	33,6
Assez bien	25,6	56,4	47,2	34,1	23,2
Passable premier groupe	42,9	33,8	26,2	16,4	10,5
Passable deuxième groupe	16,6	18,7	13,8	7,3	4,4
Inconnue	3,6	24,6	18,2	10,0	7,5
Discipline de L1					
Droit, sciences politiques	22,0	42,6	39,7	28,6	25,0
Sc. éco, gestion, A.E.S.	14,9	36,8	27,9	19,4	14,9
Lettres, langues, Arts	22,6	41,3	30,5	19,3	7,9
S.H.S. (hors psychologie)	12,5	45,3	35,8	24,3	13,9
Psychologie	6,5	36,1	29,8	15,9	11,5
Pluri lettres, langues, SHS	0,3	42,6	28,8	17,0	10,2
S.T.A.P.S.	5,8	41,6	30,5	18,5	8,2
Sc. fond. et applications	5,8	40,3	32,8	26,4	16,0
S.V.T.	5,2	42,8	35,0	29,0	19,8
Pluri sciences	4,4	37,6	31,0	25,1	19,8
Ensemble	100,0	40,9	33,1	22,9	15,3

Source: MESRI-SIES

NB. La dernière colonne n'inclut pas la réussite en master enseignement.

Définitions, source, champ et éléments méthodologiques

Les indicateurs présentés dans cette note sont réalisés à partir des données issues du Système d'Information sur le Suivi de l'Étudiant (SISE), qui recense les inscrits (SISE-Inscriptions) et les diplômés (SISE-Résultats). Le champ couvre les universités publiques françaises (hors celle de Nouvelle Calédonie) et le grand établissement « Université de Lorraine ». Ils sont calculés sur la base des inscriptions administratives, et non d'une présence effective de l'étudiant.

Les masters enseignement - portés par les ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Éducation) - ne sont pas pris en compte dans les indicateurs de parcours et de réussite en master déclinés par université. Pour la méthodologie relative à ces indicateurs, on se reportera à la Note Flash n°18 MESRI-SIES, Novembre 2017 et à son encadré méthodologique.

Isabelle MAETZ
MESRI - SIES

Les indicateurs par établissement sont téléchargeables à l'adresse :

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid30617/notes-flash.html>

Pour en savoir plus :

« Parcours et réussite en licence et en PACES », Note Flash n° 18, MESRI - SIES, Novembre 2017

« La poursuite d'études des diplômés de licence en première année de master », Note d'Information n°17.07, MESRI-SIES, Juin 2017

« Parcours et réussite en licence et master à l'université », Note d'Information 13.02, MENESR-SIES, Avril 2013